

Projeto NOVATERRA: soluções sustentáveis para a redução do uso de pesticidas no olival

Por: **José Alberto Pereira, Fátima Gonçalves, Maria Villa & Paula Baptista**

Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal. Email: jpereira@ipb.pt

Equipa do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança estuda formas inovadoras de proteger o olival contra pragas e doenças, contribuindo para a sustentabilidade da cultura.

A oliveira tem grande expressão nos países da Bacia Mediterrânica. Esta planta tem um número considerável de inimigos, de onde se destacam a mosca-da-azeitona e a traça-da-oliveira, nas pragas, e o olho-de-pavão, e a tuberculose-da-oliveira, nas doenças, que podem causar prejuízos consideráveis. A proteção da cultura contra estes inimigos tem-se baseado, tradicionalmente, no recurso a meios de luta química. Contudo, a utilização generalizada de pesticidas acarreta vários problemas, quer de natureza ambiental, quer de saúde pública, que urge combater.

Recentemente, no âmbito de estratégias como o “Pacto Ecológico Europeu”, “Estratégia do Prado ao Prato” e “Estratégia da Biodiversidade 2030” a Comissão Europeia estabeleceu desafios cruciais para a agricultura das próximas décadas, como forma de tornar a produção alimentar mais sustentável, assegurando o respeito por valores económicos, sociais e ambientais. Neste contexto, também assume papel fundamental a Diretiva 2009/128/EC, ao estabelecer um quadro de ação para o uso sustentável dos pesticidas, com o objetivo de reduzir os riscos e efeitos da sua aplicação na saúde humana e ambiente, promovendo modos de produção sustentáveis como a Proteção Integrada e a Agricultura Biológica.

O projeto NOVATERRA “*Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive groves*” financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do programa H2020, agrupa 19 parceiros de 6 países, e tem por objetivo contribuir para a redução significativa do uso de pesticidas, e dos impactos negativos do seu uso, na proteção contra pragas, doenças e infestantes da vinha e do olival. De Portugal integram a equipa do projeto o Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança (CIMO/IPB), o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC-TEC), a Sogrape Vinhos SA, e a Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro (APPLITAD). A equipa do CIMO/IPB dedica-se ao estudo de soluções sustentáveis com vista à proteção contra pragas e doenças do olival.

A mosca-da-azeitona, *Bactrocera oleae* (Rossi), é um

díptero tefritídeo que efetua as suas posturas nos frutos alimentando-se, na sua fase larvar, da polpa do fruto. Quer os estragos diretos (galerias resultantes do processo alimentar das larvas), quer os indiretos (redução da qualidade do azeite e inutilização dos frutos no caso da azeitona de mesa) podem traduzir-se em grandes prejuízos para o agricultor. Geralmente, de forma a limitar os prejuízos, são acionados meios de proteção diretos contra a praga, com a utilização de pesticidas de síntese química. No projeto NOVATERRA exploram-se os conhecimentos existentes acerca da biologia do inseto e avaliam-se meios de proteção alternativos aos meios químicos.

Captura em massa e atração e morte da mosca-da-azeitona

Assim, avaliam-se as possibilidades oferecidas pelas técnicas de captura em massa e atração e morte, com recurso a armadilhas específicas para os efeitos, tendo como objetivo atrair e capturar os adultos por diferentes estímulos (visuais, alimentares), fazendo com que as suas populações diminuam, bem como os estragos e prejuízos causados.

Avalia-se a eficácia de duas armadilhas diferentes, que devem ser colocadas no olival quando os frutos começam a ficar recetivos às posturas da mosca-da-azeitona, isto é, quando se inicia a lenhificação do caroço e os frutos já têm polpa suficiente, o que nas condições de Trás-os-Montes ocorre a partir de meados de julho.

A armadilha “Dacus trap” consiste numa garrafa de 1,5 litros de capacidade, com oito orifícios na parte superior, que permitem a entrada dos adultos, e que possui um atrativo alimentar à base de hidrolisado de proteína (Figura 1). Estas armadilhas encontram-se distribuídas no olival à razão de 50 por hectare. A armadilha “Conetrap” consiste num cone invertido de base amarela, usada como atrativo visual, com quatro orifícios, e com um atrativo alimentar no seu interior; a parte superior, transparente, encontra-se impregnada com um inseticida provocando a morte por contato com a área (Figura 2). Estas armadilhas encontram-se distribuídas no olival à razão de 20 por hectare.

COLOMBO®

PERSISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE E LARGO
ESPECTRO DE AÇÃO NUM FUNGICIDA ÚNICO

FINALIDADES:

OLHO DE PAVÃO EM OLIVAL E MONILIOSE,
ÓIDIO, LEPPRA E MANCHA OCRE EM AMENDOEIRA

Figura 1. Armadilha “Dacus trap” com atrativo alimentar à base de hidrolisado de proteína para captura em massa da mosca-da-azeitona.

Figura 2. Armadilha “Conetrap” com um atrativo alimentar e impregnada com inseticida, para atração e morte da mosca-da-azeitona.

Figura 3. Oliveira pulverizada com caulino, que tem como objetivo repelir as fêmeas da mosca-da-azeitona, evitando as posturas.

Figura 4. Planta com potencial importância na limitação natural da traça-da-oliveira ao facultar alimento suplementar aos inimigos naturais da praga.

Aplicação de caulino + espinosade

Como soluções suplementares à utilização destas duas técnicas, avaliam-se as possibilidades oferecidas pela aplicação de caulino ou caulino + espinosade. A pulverização das plantas com caulino, uma argila branca à base de silicatos hidratados de alumínio (Figura 3) tem como objetivo repelir as fêmeas para a postura, reduzindo desta forma os ataques. Por outro lado, o espinosade, um inseticida obtido de forma natural, por fermentação da bactéria do solo *Saccharopolyspor spinosa*, atua por ingestão e interfere com o sistema nervoso do inseto. A formulação usada inclui um atrativo alimentar, pelo que permite que seja aplicado a muito baixo volume e apenas em 25 a 50% da área a proteger.

Fungos entomopatogénicos

No outono a mosca-da-azeitona abandona o fruto para pupar no solo onde passa o inverno, o que abre a possibilidade de utilização de fungos entomopatogénicos aplicados ao solo. Assim, encontra-se em estudo a possibilidade de aplicar uma solução de esporos de *Beauveria bassiana*, com grande patogenicidade sobre esta praga.

Bioinseticidas na proteção contra a traça-da-oliveira

A traça-da-oliveira, *Prays oleae* Bern., é um lepidóptero que tem três gerações anuais, atuando em di-

ferentes órgãos da planta como as folhas (geração filófaga), flores (geração antófaga) e frutos (geração carpófaga). Nas gerações que atacam as flores e frutos estão a ser ensaiados novos bioinseticidas com base em extratos de plantas e zeólitos. Dado que esta praga tem um grande número de inimigos naturais, quer parasitoides quer predadores, também estão a ser estudadas plantas (Figura 4) que exerçam ação benéfica sobre esses inimigos naturais incrementando a sua performance e populações e indiretamente a limitação natural da praga.

Nanopartículas de cobre na proteção contra o olho-de-pavão

Nas doenças do olival, as ações do projeto incidem sobretudo no olho-de-pavão, provocado pelo fungo *Venturia oleaginea*, por ser a principal doença da oliveira em Trás-os-Montes. Tradicionalmente, os tratamentos contra esta doença são sobretudo à base de cobre. Porém, considerando as restrições da Comissão Europeia que limita a quantidade máxima anual de cobre permitida a 4 kg/ha/ano, num total de 28 Kg/ha distribuídos ao longo de sete anos (Regulamento de Execução (UE) 2018/1981), estão a ser estudadas soluções à base de nanopartículas de cobre com o objetivo de reduzir a quantidade de cobre a aplicar. Assim, avaliam-se dois produtos: o Nanocrop (0,18% p/v de cobre) e o Cuprocitor (5,9% p/v de cobre) ambos potenciados por uma formulação à base de ativadores metabólicos e aminoácidos de origem vegetal que atuam estimulando os mecanismos de resistência das plantas. Dado que as soluções apontadas têm também ação sobre a tuberculose-da-oliveira, originada pela bactéria *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*, também se avaliam as possibilidades oferecidas na proteção do olival contra esta doença.

Espera-se que no final do projeto sejam apontadas soluções inovadoras capazes de proteger o olival contra as principais pragas e doenças que limitam a sua produção, e que simultaneamente sejam soluções que contribuam para a sustentabilidade da cultura, nas vertentes: **ambiental**, reduzindo a utilização de pesticidas, incrementando a biodiversidade e a segurança dos produtos; **social**, promovendo a olivicultura como atividade com grande impacto nas regiões onde se desenvolve, como atividade geradora de riqueza e fixação de populações, em especial em regiões de baixa densidade; e **económica**, mantendo a olivicultura como uma atividade rentável para os produtores.

Agradecimentos: Trabalho financiado pelo projeto NovaTerra “Reducing the negative impact of pesticides through innovation in Mediterranean olive groves and vineyards” (H2020-SFS-2018-2020, Proposal nº 101000554), programa Norte 2020 Oleachain “Skills for sustainability and innovation in the value chain of traditional olive groves in the Northern Interior of Portugal “(Norte-06-3559-FSE-000188)) e Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) pelo financiamento ao CIMO (UIDB/00690/2020) e LA SusTEC (LA/P/0007/2020). ■